

RAQAMLI IQTISODIYOT VA INNOVATSIYALAR

Kodirova Xurshida Ismoilovna

Assistent

Fatxulloyeva Aziza Isomiddin qizi

Talaba

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896907>

Ushbu maqolada biz raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarning muhim rolini va u sanoat, iqtisodiyot va jamiyat kelajagini qanday shakllantirishini hamda raqamli iqtisodiyotda innovatsiyalarning asosiy afzalliklaridan biri uning iqtisodiy o'sishini rag'batlantirish va yangi qiymat manbalarini yaratishni o'rganamiz.

В этой статье мы исследуем важную роль инноваций в цифровой экономике и то, как они формируют будущее промышленности, экономики и общества, а одним из основных преимуществ инноваций в цифровой экономике является стимулирование экономического роста и создание новых источников стоимости.

In this article, we explore the important role of innovation in the digital economy and how it shapes the future of industry, economy and society, and one of the main benefits of innovation in the digital economy is its stimulation of economic growth and creation of new sources of value.

Mamlakatimizda Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha muhim dasturiy amal hisoblangan hujjatlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrda qabul qilingan "«Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni hisoblanadi. [1]

Raqamli texnologiyalar innovatsion jarayonlarni tezlashtirish uchun katta salohiyat kerak ekanligini hisobga olinadi, shuning uchun iqtisodiyot sektorining raqamli salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar bugungi sharoitda uning raqobatbardoshligida muhim omil hisoblanadi. [2]

Zamonaviy sharoitda raqamli iqtisodiyot sektorining muammolari muqarrar ravishda iqtisodiyotning raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi, chunki aktual ma'lumotlarni olish va qayta ishlashda kechikish, raqamli resursdan foydalana olmaslik natijasida avvalgi bozor pozitsiyalarining yo'qolishiga olib keladi.

XX-asr oxiri - XXI-asr boshlarida jahon iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiya sanoat va postindustrial iqtisodiyot raqamli iqtisodiyot deb

ataladigan yoki AKT dan foydalanishga asoslangan iqtisodiyotga o'tish boshlandi.

"Raqamli iqtisodiyot atamasi birinchi bo'lib AQSH olimi 1995 yilda Don Tepkott muallifligida chop etilgan "Raqamli iqtisodiyot: tarmoqli intellekt asrida va'da va xavf-xatar" nashrida alohida tushuncha sifatida istiloh etilgan. [3]

Ushbu nashrda raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlariga:

1. fundamental innovatsiyalar (yarimo'tkazgichlar, protsessorlar),
 2. asosiy texnologiyalar (kompyuterlar),
 3. bog'lovchi infratuzilmalar (internet va telekommunikatsiya tarmoqlari)
- ajratib ko'rsatiladi.

Raqamli iqtisodiyot bu jamiyat ne'matlarini ishlab chiqarish, taqsimlash, ayraboshlash va iste'mol qilish jarayonlarida AKTni keng joriy etishni ko'zda tutadigan insonning iqtisodiy faoliyat turi hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot belgilari:

- yuqori darajada avtomatlashtirilganlik;
- buxgalteriya xisobi, xisobotlari va boshqaruv tizimlarining elektron integratsiyalashuvi;
- elektron hujjat almashinuvi;
- ma'lumotlar elektron bazalari;
- CRM (mijozlar bilan o'zaro munosabat tizimi) mavjudligi;
- korporativ tarmoqlar.

Raqamli iqtisodiyotning qulayliklari:

- Tovarlar va xizmatlar haqida ko'proq va tezroq ma'lumot olinadi.
- Raqamli dunyodagi tovar va xizmatlarning jahon bozoriga chiqish imkoniyatlari katta.

Tezroq, sifatliroq, qulayroq, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asnosida amalga oshirishning yaxlit bir tizimi-bu raqamli iqtisodiyotdir. [4] Raqamli iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilar: infratuzilma, shu jumladan texnik, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya, virtual bozor subyektlari o'rtasidagi virtual o'zaro aloqalar doirasida kompyuter tarmoqlari orqali amalga oshiriladigan elektron biznes: kompyuter tarmoqlari yordamida amalga oshiriladigan barcha moliyaviy va tijorat operatsiyalarini, shuningdek bunday operatsiyalar bilan bog'liq bo'lgan biznes-jarayonlarni o'z ichiga olgan elektron tijorat.

Xulosa qilib aytganda, innovatsiyalar raqamli iqtisodiyotdagi muvaffaqiyatning asosi bo'lib, o'sish, transformatsiya va ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'ladi. Innovatsiyalar madaniyatini o'zlashtirib, raqamli kommunikatsiya va

imkoniyatlarga sarmoya kiritish hamda tarmoqlar bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish orqali mamlakatlar raqamli inqilobning to'liq salohiyatini ochib, uning kuchidan inklyuziv va barqaror rivojlanish uchun foydalanishi mumkin. Raqamli asrning murakkabliklarini kezar ekanmiz, innovatsiyalarga hamma uchun yorqinroq va mustahkam kelajakni qurish katalizatori sifatida ustuvor ahamiyat beraylik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ID-9413-son "O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish kontsepsiyasi to'g'risida" gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyulda "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni.
3. G.M. Porsaev, B.Sh. Safarov. D.Q. Usmanova. Raqamli Iqtisodiyot asoslari Toshkent-2020.B.8.
4. Хусаинов З.А. Инновационные процессы в образовании. Казань-2014. Шайхуллина И.С. Инновационный менеджмент как средство повышения качества художественного образования в педагогическом университете